

Sobre as imagens de uma casa: a residência de Hans Broos no Morumbi

About the images of a home: Hans Broos' residence in Morumbi neighborhood, Sao Paulo

Sobre las imágenes de una casa: la residencia de Hans Broos en el barrio Morumbi, Sao Paulo.

Ana Carolina Buim Azevedo Marques

Mestranda, Universidade São Judas Tadeu, anacbuim@gmail.com

Fernando Guillermo Vázquez Ramos

Doutor, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu, prof.vazquez@usjt.br

Ana Paula Koury

Doutora, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade São Judas Tadeu, ana.koury@usjt.br

Resumo

A visão de um artista sobre sua própria obra é importante não porque revele a *essência* ou a *verdade* da obra, mas porque ilumina um lado dessas questões, o do criador, normalmente pleno de intenções e de expectativas que não se verificam em outras visões (usuários, historiadores, críticos etc.) sobre a mesma obra. Nesta comunicação analisamos algumas das questões que levaram a um artista, o arquiteto Hans Broos, a pensar longamente sobre sua residência, projetada e construída nos anos de 1970 (1971-1978), no bairro Fazenda Morumbi, em São Paulo. Uma casa retratada em inúmeras fotografias e desenhos que, durante anos (desde o preparo do terreno para a construção), lhe interessou desenvolver. Uma prova, talvez, de um entendimento vívido do projeto, como obra inacabada, sempre em constante alteração, com um significado em aberto.

Palavras-Chaves: Arquitetura moderna. Moradia. Brutalismo.

Abstract

An artist's view of his own work is important not because it reveals the essence or the truth of the work, but because it illuminates one side of these issues, that of the creator, which is usually full of intentions and expectations that cannot be seen in other visions on the same work (users, historians, critics, etc.). In this paper we analyse some of the questions that led an artist, the architect Hans Broos, to think at length about his residence, designed and built in the 1970s

(1971-1978) at Fazenda Morumbi neighborhood, in São Paulo. A house portrayed in countless photographs and drawings that for years (since preparing the land for construction) he was interested in developing. A proof, perhaps, of a vivid understanding of the project as an unfinished work, always in constant change with an open meaning.

Keywords: Modern architecture. Home. Brutalism.

Resumen

La visión de un artista sobre su propia obra es importante no porque revele la esencia o la verdad de la obra, sino porque ilumina uno de los lados del tema, el del creador, que suele estar lleno de intenciones y expectativas que no se pueden ver en otras visiones sobre una misma obra (las de usuarios, historiadores, críticos, etc.). En esta comunicación analizamos algunas de las cuestiones que llevaron a un artista, el arquitecto Hans Broos, a reflexionar sobre su residencia, diseñada y construida en la década de 1970 (1971-1978), en el barrio Fazenda Morumbi, de Sao Paulo. Una casa retratada en innumerables fotografías y dibujos que, durante años (desde que preparó el terreno para la construcción), se interesó en cultivar. Prueba, quizás, de una comprensión viva del proyecto, como obra inacabada, siempre en constante cambio, con un sentido abierto.

Palabras clave: Arquitectura moderna. Hogar. Brutalismo.

institucionais que garantam sua salvaguarda. Nesse sentido, esta comunicação é também um angustiado chamado de atenção sobre essa situação calamitosa e reitera o alto valor documental do material que se encontra nesse acervo.

O jardim de entrada é hoje um estacionamento, sem proteção e, que maltratado pelo tempo, tornou-se apenas um lamaçal. Este mesmo jardim está sob um talude e dessa espécie de terraço é possível ter a visão da piscina e jardim, também a entrada para o escritório discretamente disposta ao lado direito do terreno onde a Hans Broos LTDA teve sua sede em seus últimos anos de funcionamento.

A princípio, quando o local foi escolhido para receber a residência, nos anos 1960, a Fazenda Morumby era um lugar com resquícios de vinhedos, estradas de terra e, também, sem a presença da comunidade de Paraisópolis — que, futuramente, chamaria a atenção de Broos,⁷⁷ modificando, em alguma medida, parte do projeto de sua casa-estúdio. Tratava-se de um local muito arborizado, que ainda contava com poucas residências construídas e que tinha a intencionalidade de um desenho de bairro jardim equivalente ao loteamento do Jardim América, mas enriquecido pela acidentada topografia que lhe concedia, além do traçado pitoresco, vista e relações espaciais muito interessantes para mentes criativas como as de Broos e Burle Marx.

O bairro passou a receber investimento assim que o estádio do Morumbi foi inaugurado em outubro de 1960 e o Palácio dos Bandeirantes recebeu a sede do governo em 1964. Parecia ser um lugar apropriado para propostas inovadoras, longe o suficiente de outras áreas consolidadas da cidade, mas perto o suficiente como para atrair espíritos inquietos. Um lugar onde alguns poucos arquitetos começaram a construir suas residências, (a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, em 1951, por exemplo), ou onde outros desenvolveram seus projetos mais representativos na época (à exemplo de Oswaldo Bratke, na casa para Oscar Americano, de 1952-53).

No final dos anos 1970, como apontamos, o bairro estava bastante arborizado, e essa característica está presente nas fotografias tiradas por Broos durante a construção. (Figura 1) Nelas é fácil perceber a densa massa arbórea que margeia seu lote do lado poente, protegendo-o do calor da tarde com uma cortina verde. Não há como duvidar que essa persistência influenciou o partido da casa, assim como a do jardim.

⁷⁷ Nos final dos anos 1970 a comunidade de Paraisópolis tinha 20mil habitantes, hoje têm mais de 80mil.

O mesmo muro baixo, que contém um singelo jardim onde as árvores não haviam crescido até aquele momento, ergue-se à frente do escritório, seguindo o perfil da rua, em uma grafia própria com desenho rítmico que o transforma em peça escultórica. Atualmente, este cenário mudou: o pequeno muro foi integrado a uma cerca maior que criou uma barreira de proteção visual e física da propriedade. Há agora uma tela alambrada protegida com um toldo preto, impedindo a visão do escritório. É bem provável que a alteração seja o resultado do surgimento da comunidade, anos depois, alguns metros abaixo.

Ainda nas fotos dos anos 1970, podemos observar que há uma pequena grade à frente da porta principal (Figura 3) e uma simpática placa com o número 99, além do conjunto que forma um jardim de pedras. A intimidade do escritório seria preservada através de cortinas verticais de tiras, muito comuns na época.

Figura 3. Detalhe do acesso ao estúdio. Maio de 1977. Fonte: Acervo Hans Broos.

Do lado esquerdo desse bloco, em uma parte mais reservada, existe uma área destinada à moradia de um caseiro ou funcionário doméstico que viesse a trabalhar na residência. Esta área veio a ser construída no lugar do estacionamento que o arquiteto tinha reservado, no projeto original, para servir o escritório e seus funcionários.

Bloco superior: a casa, um convite para estar.

A casa do arquiteto se acessa desde a Rua Oscar de Almeida, através de um pequeno jardim, que apresenta uma discreta parede de concreto e uma frente envidraçada, que vai do piso

até o estúdio para ler o escrever. Nas janelas, o arquiteto colocaria uma cortina painel e, à sua frente, algumas plantas e também uma luminária de chão.⁷⁸

Ao lado direito da porta principal, há um pequeno vão projetado para receber casacos e bolsas, sapatos e, também, maletas. É também a entrada do discreto lavabo social. Neste mesmo núcleo hidráulico, está também o banheiro do arquiteto. A entrada do quarto principal é através da sala. O quarto é iluminado por uma janela, que abre para o leste, na mesma parede da porta de entrada e por uma claraboia que, eventualmente, passou a incomodá-lo. Ainda, do dormitório, há uma porta para a cozinha e área de serviço.

Observando a proposta da construção existente, parece apontar para uma intimidade que deseja ser reservada, sendo constituída pelo dormitório, banheiro privativo, cozinha e área de serviço. O mascaramento do acesso à cozinha, assim como a camuflagem da porta de correr que dá acesso ao dormitório do arquiteto, são uma forte sugestão de uma intencionalidade projetual de isolamento e proteção destas partes da construção, que evidenciam um uso privado, íntimo. Em oposição a esta área íntima, encontramos o balcão da sala de jantar, e o grande salão da lareira, um nível abaixo, mas visualmente integrado, que possui uma dinâmica que responde principalmente à sociabilidade, uma característica pessoal do proprietário da casa. Os três espaços de confraternização (vestíbulo-sala de estar, sala de jantar e terraço superior) são confortáveis e possuem a mesma vantagem: têm a visão do projeto de Burle Marx em diferentes ângulos.

O intermédio e o grande convite: Burle Marx e reuniões sociais

O corpo da escada (que inclui a escultórica escada semi helicoidal, a caixa de concreto e a iluminação zenital) fica disposto entre a porta do dormitório do arquiteto e a cozinha, o que determina um efeito de horizontalidade que contrasta com a própria verticalidade da escada, que continua até o pináculo das claraboia, cujo efeito lumínico, mais teatral, fazem parte de um desenho ousado e que marca a residência em sua verticalidade. A escada, que tem um valor escultórico evidente além de sua missão de conectar ambos os salões de reunião, se resguarda num nicho preservando assim sua identidade.

⁷⁸ Não sabemos se este projeto chegou a se concretizar, porque nas fotos do acervo, que não foram datadas, a escrivaninha já está colocada no lugar onde se encontra hoje.

No andar inferior, existem mais ambientes (divisões) do que no andar superior. Seus usos são diferentes, mas ainda assim, contemplam as mesmas características. São estes as oficinas do arquiteto e sua revistaria que podem ser acessadas só pelo lado externo da construção, sua biblioteca pessoal (que, eventualmente, se transformaria também em uma suíte de visitas), um grande salão com duas divisões internas de confraternização, sendo uma concentra-se à frente da lareira e o bar-painel de Burle Marx, uma escrivaninha que tinha como plano de fundo o jardim, e, por fim, uma churrasqueira.⁷⁹

Ao descer as escadarias, a primeira visão seria a de se deparar com o primeiro jogo de sofás. Poltronas de vime, uma mesa em ferro e cerâmica encomendada sob medida por Broos e que eventualmente apareceria em outros cômodos em diferentes versões, uma luminária japonesa pendente e mesas de apoio. Nesta mesma parede encontraria a porta para a biblioteca pessoal do arquiteto e seu toca discos que possuía um sistema interno de música que servia toda casa. Este cômodo tem uma pequena rampa, com uma adega no subsolo e toda a coleção de livros pessoais: antropologia, filosofia, sociologia, artes, enciclopédias, literatura... Clássicos em três línguas predominantes: alemão, português e inglês.

No salão principal (Figura 4), o segundo núcleo de reuniões possuía poltronas, mesas de centro feitas de ferro e vidro, bancos de vime, organizados à frente da lareira. Sendo esta sala bastante conhecida por conter um mural projetado por Burle Marx, que esconde um bar (secreto) que pode ser aberto ao pressionar algumas das placas de concreto. As portas por si só são pesadas o suficiente por serem feitas em concreto, enquanto o interior do bar é forrado em madeira. Este painel foi encomendado por Broos na mesma época em que o escritório de Burle Marx confeccionava os painéis da Abadia de Santa Maria.⁸⁰

⁷⁹ Neste andar se encontra também uma ampla área destinada às instalações (ar condicionado, caixas d'água, quadros de força etc.).

⁸⁰ Em entrevista a Marília Guimarães (2013), Haruyoshi Ono diz: "Em relação ao arquiteto Hans Broos temos a Abadia de Santa Maria, na Zona Norte em São Paulo. Na verdade, eu nunca fui neste lugar eu me lembro mais do projeto em si e mais da conversa do arquiteto com Hans com Roberto, eu não participava muito. Eu trabalhei mais nos painéis da parte interna da capela, acho que fiz maquetes em auto-relevo dos painéis e a partir daí Hans Broos estava fazendo na mesma época a casa dele no Morumbi, e ele queria um painel também para casa dele, fizemos outro painel, em cima da lareira. O painel da capela era todo em concreto, o negativo foi feito em isopor e colocou nas paredes."

Figura 5. Sala da lareira. Sem data. Fonte: Acervo Hans Broos.

Conclusão

A Residência Morumbi não é mais a casa onde o arquiteto morou. Parte do mobiliário já não está mais na casa, assim como pinturas e objetos pessoais. A residência infelizmente também tem problemas causados por infiltrações, que ainda não comprometeram a estrutura, mas que precisam ser saneadas rapidamente para que não se tornem perigosas, fragilizando sua estrutura (o pórtico), e por consequência a pele de vidro, além dos problemas com insetos xilófagos, cupins, mofo e fungos. A casa precisa de uma manutenção permanente e os atuais moradores (os caseiros e sua família) não têm como assumir esses custos e preocupações. (VÁZQUEZ RAMOS et al., 2018)

A importância de criarmos uma debate sobre a casa-estúdio de Hans Broos, reforçada pela discussão a respeito do patrimônio moderno paulista e sua conservação, se estende a um enfrentamento do futuro da cultura em nossa cidade. Hoje em dia, o rico acervo encontra-se selado em uma disputa jurídica que não tem previsões de término próximo e, com isso, a memória do arquiteto continuará na penumbra do pouco material publicado ao seu respeito que não o representa sua totalidade, e ainda corre-se o risco da perda total de seu patrimônio e acervo documental.

Referências:

DAUFENBACH, Karine. **A Modernidade em Hans Broos**. 2011. Tese (Doutorado em Projeto de Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011,

GUIMARÃES, Marília. **A experiência no escritório Burle Marx & Cia**. The experience at the office Burle Marx & Co. Entrevista concedida pelo paisagista Haruyoshi Ono a Marília Dorador Guimarães. Revista *arq.urb.* número 10. segundo semestre de 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.37916/arq.urb.vi10.390>. Acesso em: 04 dez. 2020.

SÃO PAULO (cidade). Secretarias. Cultura. Conpresp. Resoluções. Resolução Nº 39/CONPRESP/2018. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/conpresp/legislacao/resolucoes/index.php?p=1137>. Acesso em: 20 set. 2020.

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo et. al. **Salvaguarda do Acervo do Arquiteto Hans Broos**. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13., 2019, Salvador-BA. **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil (online)**. Salvador-BA: UFBA, 2019. Disponível em: <https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/110542.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2020.